

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОК С БЕСПЛОДИЕМ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЮ

Исраилова З.Ш.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14000373>

АННОТАЦИЯ

Эндометриальное бесплодие действительно является одной из наиболее распространенных причин бесплодия у женщин. Оно связано с различными нарушениями в состоянии эндометрия, которые могут мешать имплантации эмбриона и нормальному течению беременности. Причины эндометриального бесплодия весьма разнообразны и нуждаются в систематизации, чтобы в дальнейшем выбирать необходимую тактику ведения индивидуально для каждой пациентки.

Цель исследования Изучить особенности клинических аспектов подготовки эндометрия у пациенток с бесплодием, включая диагностику патологий, влияние гормональной терапии и других методов коррекции на состояние эндометрия.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов комплексного клиничко-диагностического, гистологического и иммуногистохимического исследования 50 пациенток бесплодием, проходивших обследование и лечение в период с 2023 по 2024 г. Пациентки были разделены на 2 группы: пациентки с преимущественно трубно-перитонеальным фактором - бесплодия; пациентки с преимущественно эндокринным фактором бесплодия.

Результаты исследования: Во всех группах наблюдения большинство пациенток были в возрасте от 22 до 30 лет; средний возраст всех обследованных составил $26,6 \pm 4,7$ лет. Существенных различий по возрасту в группах пациенток не выявлено: средний возраст женщин группами первичным бесплодием составил $21,0 \pm 1,8$ лет, с вторичным бесплодием $23,6 \pm 3,1$ лет, с трубноперитонеальным фактором бесплодия $24,2 \pm 2,7$ лет, эндокринным фактором - $33,5 \pm 1,0$ лет, с эндометриозом - $26,9 \pm 2,1$ лет.

Основной жалобой всех пациенток было отсутствие беременности в течение 1 года и более (от 1 до 5 лет, $3,8 \pm 0,8$ лет в среднем) до обращения при регулярной половой жизни без применения средств контрацепции. Большинство пациенток наблюдались по поводу бесплодия от 1 до 5 лет (более половины в группах с первичным и вторичным бесплодием, трубноперитонеальным фактором бесплодия и эндометриозом). Средняя продолжительность бесплодия ($2,9 \pm 0,9$ лет) у больных с эндокринным

фактором была несколько выше, чем в других группах. 41,2% из них наблюдались по поводу бесплодия от 5 до 10 лет .

По данным проведенного Иммуногистохимического исследования, при бесплодии уровень эстрогеновых рецепторов в железах, в целом, превышал нормальные показатели в 2,5 раза, а уровень этих рецепторов в строме был выше в 1,25 раза. Количество прогестероновых рецепторов (ПР) в строме было ниже нормальных показателей, а экспрессия ПР в железах практически не отличалась от нормы.

Достоверных различий между показателями рецепции к эстрогенам и прогестерону при первичном и вторичном бесплодии выявлено не было.

Выводы: Необходимость изучения состояния репродуктивной и сопряженных с ней систем является необходимым диагностическим фактором для выбора метода лечения у пациенток с бесплодием.

Подготовка пациенток к беременности иммуногистохимической характеристики исходя из результатов экспрессии рецепторов к стероидным гормонам позволяет не только индивидуализировать подход к гормонотерапии, но улучшает прогноз индукцию овуляции и применение эстрогенсодержащих препаратов.

